

Eksplorasi Talenta dan Kreatifitas Masyarakat Melalui Pelatihan Lukis Kain *Aquarelle*

ERI NAHARANI U

ELLYA ZULAIKHA

WALUYOHADI

DESAIN PRODUK – INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

MENGENAI *AQUARELLE*

Teknik *aquarelle* adalah teknik lukis dengan larutan cat berbasis air.

Aquarelle merupakan Bahasa Perancis dengan serapan kata dari Bahasa Latin “aqua” yang berarti air

PROSPEK LUKIS KAIN

WACIYA KIBANA

656 posts 3230 followers 846 following

Message

Hijab dress Hand painted dress
Clothing (Brand)
For order :
WA/ SMS : 08155017101
Fb : Radiya Kinan
Store: Royal Plaza Surabaya Lt. UG F3-09
SEE TRANSLATION
Surabaya, Indonesia
Followed by rizalfaizal, rosheeta, firananta + 14 more

Call Email Directions

A grid of small images showing various hand-painted dresses and hijabs, including a pink and white dress, a white dress with a large floral design, and a pink and white dress with a large floral design.

RADIYA KINAN

FABRIC PAINTING WORKSHOP

DISILENGGARAKAN OLEH DESPRO ITS
BEKERJASAMA DENGAN WIDYO DJATMIKO (RADIYA KINAN)

SATURDAY
August 5th 2017
8:00 am at Lazzaa Manyar
Jl. Manyar Kartika Bara No.7, Menui
Pumpungan, Sukolilo, Surabaya

11) / ANNAS (085733908810)
10 PEOPLE TO REGISTER

TANTANGAN

MATERI YANG DAPAT DIPAHAMI

KESULITAN

TEMUAN

CONTOH TEMA LUKISAN

Contoh Tema Lukisan

Untuk pengembangan produk selanjutnya, bisa dengan menerapkan produk home décor seperti sarung bantal tematik sebagai souvenir khas suatu kota atau bahkan negara

Terima Kasih

ERI NAHARANI U | ELLYA ZULAIKHA | WALUYOHADI

© DEPARTEMEN DESAIN PRODUK – FAKULTAS ARSITEKTUR, DESAIN DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA 60117

ellya.zulaikha@gmail.com